

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: PRÁCTICAS EXTERNAS

Tipología: OPTATIVA

Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO

Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Curso: 4

Lengua principal de impartición: Español

Uso docente de otras lenguas:

Página web:

Código: 16345

Créditos ECTS: 6

Curso académico: 2022-23

Grupo(s): 30

Duración: C2

Segunda lengua:

English Friendly: N

Bilingüe: N

Profesor: LUIS MAURICIO CALVO RUBIO - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Comunicación / 2.07	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		luismauricio.calvo@uclm.es	
Profesor: AZAHARA CAÑEDO RAMOS - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho FCOM 2.06	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Azahara.Canedo@uclm.es	
Profesor: ANA MARIA LOPEZ CEPEDA - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Comunicación / 2.09	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	4777	ana.lopezcepeda@uclm.es	
Profesor: FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Francisco.Murcia@uclm.es	
Profesor: MARIA JOSE UFARTE RUIZ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		MaríaJose.Ufarte@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

Para las prácticas curriculares se deberán haber superado al menos 150 de los créditos del grado.

Las prácticas extracurriculares no pueden reconocerse como la asignatura optativa Prácticas Externas. Para optar a las prácticas extracurriculares será necesario tener superados al menos el 50% de los créditos de la titulación de grado y no haber cerrado el expediente académico.

La duración mínima de las prácticas será de 150 horas. No podrán exceder de 900 horas o seis meses por curso académico, salvo excepciones previstas en la normativa.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Prácticas Externas es una asignatura que permite al alumnado obtener y completar las capacidades y habilidades que son necesarias para el desempeño de la profesión periodística en diferentes soportes y medios de comunicación.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.
E11	Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia).
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.

E18	Conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y respeto por los derechos humanos internacionales, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.
G01	Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G04	Compromiso ético y deontología profesional
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

Descripción

NO DETALLADO EN PLAN DE ESTUDIOS

Resultados adicionales

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

Expresarse con fluidez en el lenguaje periodístico.

Desarrollar competencias y habilidades periodísticas en un entorno profesional.

Jerarquizar y seleccionar fuentes informativas.

Ejecutar tareas periodísticas en diferentes soportes, lenguajes y ámbitos periodísticos.

Trabajar en equipo en el entorno profesional periodístico.

Desarrollar su creatividad para desempeñar funciones periodísticas.

Conocer y administrar las competencias que se esperan de su titulación.

Comprender de forma práctica las características de la producción de servicios y productos periodísticos.

6. TEMARIO

Tema 1: TEMA ÚNICO. Prácticas externas. Desarrollo, requisitos y condiciones

COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO

Las prácticas deben realizarse dentro del marco de los convenios de cooperación educativa que tiene firmados la Universidad de Castilla-La Mancha con distintas entidades.

El alumnado que desee realizar prácticas debe darse de alta en la aplicación telemática del CIPE (<https://practicasesempresas.uclm.es/estudiantes.aspx>). Es importante cumplimentar adecuadamente el CV.

Además, es muy recomendable contar con un certificado digital para poder firmar con comodidad los documentos que son necesarios durante todo el proceso.

Una vez termine el periodo de prácticas, el alumnado debe entregar una memoria y solicitar el reconocimiento para incluir la calificación en la asignatura Prácticas Externas.

La información sobre las prácticas está disponible en practicasyempleo.uclm.es y <https://www.uclm.es/cuenca/fcomunicacion/nuestrafacultad/practicasesexternas>

(La planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19).

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Combinación de métodos	E18 G04	0.2	5	N	-	Introducción a la asignatura.
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Autoaprendizaje	G08 G09	0.8	20	S	S	
Prácticas externas [PRESENCIAL]	Prácticas	E02 E03 E05 E06 E07 E10 E11 E12 E14 E18 G01 G03 G04 G06 G08 G09 G10	2.2	55	S	S	Realización de prácticas externas en medios de comunicación
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Prácticas		2.8	70	S	N	
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4							Horas totales de trabajo presencial: 60
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6							Horas totales de trabajo autónomo: 90

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción

Elaboración de memorias de prácticas	30.00%	30.00%	Al finalizar las prácticas, el alumnado deberá entregar una memoria siguiendo los requisitos marcados en la normativa de prácticas de la Facultad de Periodismo (30%)
Realización de prácticas externas	70.00%	70.00%	El tutor de la empresa evaluará la labor del alumnado (70%) siguiendo el formulario existe. Además, la empresa certificará la duración de las prácticas.
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

Véase el reglamento de prácticas de la Facultad.

Para superar la materia es obligatorio superar las prácticas externas.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del Centro.

Evaluación no continua:

Véase el reglamento de prácticas de la Facultad.

Para superar la materia es obligatorio superar las prácticas externas.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del Centro.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Véase el reglamento de prácticas de la Facultad.

Para superar la materia es obligatorio superar las prácticas externas.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del Centro.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Véase el reglamento de prácticas de la Facultad.

Para superar la materia es obligatorio superar las prácticas externas.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del Centro.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL

No asignables a temas

Horas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	5
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	20
Prácticas externas [PRESENCIAL][Prácticas]	55
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	70

Comentarios generales sobre la planificación: Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Actividad global

Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	5
Prácticas externas [PRESENCIAL][Prácticas]	55
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	70
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	20
Total horas:	150

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS

Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Caldas, María Eugenia; Castellanos, Aurora e Hidalgo, María Luisa	El proceso de búsqueda de empleo	Editex	Madrid	9788490789124		
Caldas, María Eugenia; Castellanos, Aurora e Hidalgo, María Luisa	Formación y orientación laboral	Editex	Madrid	9788490032794	2016	